

Futbolda Kaleci Antrenörlerinin Narsistik Kişilik Özellikleri ve Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi

An Examination of Narcissistic Personality Traits and Self-Efficacy Levels of Goalkeeper Coaches in Football

Onur Akyüz*¹

*Correspondence:

Onur AKYÜZ
akyuz@ankara.edu.tr
Ankara University,

¹ Ankara University, Faculty of
Sport Sciences
Ankara, Turkey,
akyuz@ankara.edu.tr
Orcid: 0000-0002-7631-460X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17423528>

Received / Gönderim: 05.08.2025

Accepted / Kabul: 25.09.2025

Published / Yayın: 24.10.2025

Volume 2, Issue 3, October, 2025

Cilt 2, Sayı 3, Ekim, 2025

Öz

Bu çalışmada 2024-2025 futbol sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu'na kayıtlı kaleci antrenörlerinin narsistik kişilik özellikleri ile öz-yeterlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2024-2025 futbol sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu'na kayıtlı kaleci antrenörleri oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise araştırma evreni içerisinde bulunan ve araştırmacının ulaşabildiği 232 erkek kaleci antrenörü oluşturmuştur. Kaleci antrenörlerinin bazı demografik özellikleri ile narsistik kişilik özellikleri ve öz-yeterlik düzeyleri üzerine yapılan bir betimsel araştırmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu: Bu formda araştırmaya katılan kaleci antrenörlerinin; Yaş, Antrenörlük Yılı, Eğitim Düzeyi ve Antrenörlük Kategorisi yer almaktadır. Antrenör Öz-Yeterlik Ölçeği II (AYÖ-II): Feltz ve ark. (1999) tarafından geliştirilen, Myers ve ark. (2008) tarafından güncellenen ve Unutmaz ve Genç (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan Antrenör Yeterlilik Ölçeği-II kullanılmıştır. Narsistik Kişilik Envanteri (NKE) – 16: Dr. Ames ve arkadaşları (2006) tarafından geliştirilen ve Salim Atay tarafından 2009 yılında geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılarak Türkçeleştirilen 16 soruluk Narsistik Kişilik Envanteri kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 24 paket programı yararlanılarak çözümlenmiştir. Çalışmamızda katılımcıların demografik özelliklerinin betimsel analizlerinde yüzde, frekans ve ortalama değerler kullanılmıştır. İkili grupların analizinde örneklem için "T-Testi", üç ve daha fazla grubun karşılaştırmalı analizinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testlerinden ve farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını tespit edebilmek için Post-Hoc testlerinden yararlanılmıştır. Yapılan testler sonucunda genç antrenörlerin daha çok narsistik eğilimde olduğu görülürken orta yaşta antrenörlerin daha yüksek antrenör öz-yeterliğine sahip olduğu söylenilebilir. Antrenörlük tecrübesi az ve orta seviyede olan antrenörlerin daha fazla narsistik özelliklere sahip olduğu görülürken orta düzeyde antrenörlük tecrübesine sahip antrenörlerin daha yüksek antrenör öz-yeterliğine sahip olduğu görülmektedir. Düşük eğitim düzeyinde olan kaleci antrenörlerinin diğerlerinden daha fazla narsistik özellik gösterdiği anlaşılmaktadır. Aktif olarak çalışmayan kaleci antrenörlerinin daha fazla narsistik özelliklere sahip olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler Kaleci Antrenörü, Narsisizm, Antrenör Öz-Yeterlik Düzeyi

Abstract

In this study, it was aimed to examine the narcissistic personality traits and self-efficacy levels of goalkeeper coaches registered with the Turkish Football Federation in terms of some variables in the 2024-2025 football season. The population of the study consisted of goalkeeper coaches registered with the Turkish Football Federation in the 2024-2025 football season. The sample group consisted of 232 male goalkeeper coaches who were within the research population and whom the researcher could reach. It is a descriptive research on some demographic characteristics, narcissistic personality traits and self-efficacy levels of goalkeeper coaches. Personal Information Form was used as a data collection tool in the study: In this form, age, years of coaching, education level and coaching category of the goalkeeper coaches participating in the study were included. Coach Self-Efficacy Scale II (SCS-II): Developed by Feltz et al. (1999), updated by Myers et al. (2008) and adapted into Turkish by Unutmaz and Genç (2017), the Coaches' Self-Efficacy Scale-II was used. Narcissistic Personality Inventory (NPI)-16: The 16-question Narcissistic Personality Inventory developed by Dr. Ames et al. (2006) and translated into Turkish by Salim Atay in 2009 after a validity and reliability study was conducted. The data obtained were analysed using SPSS 24 package programme. In our study, percentage, frequency and mean values were used in the descriptive analyses of the demographic characteristics of the participants. 'T-Test' was used for the analysis of paired groups, one-way analysis of variance (ANOVA) tests were used in the comparative analysis of three or more groups, and Post-Hoc tests were used to determine which groups the differences originated from. As a result of the tests, it can be said that young coaches have more narcissistic tendencies, while middle-aged coaches have higher coach self-efficacy. Coaches with low and medium level of coaching experience have more narcissistic characteristics, while coaches with medium level of coaching experience have higher coach self-efficacy. It is understood that goalkeeper coaches with low level of education show more narcissistic characteristics than others. Goalkeeper coaches who are not actively working were found to have more narcissistic characteristics.

Keywords Goalkeeper Coach, Narcissism, Coach Self-Efficacy Level.

<https://www.ijoss.org/Archive/issue2-volume3/ijoss-Volume2-issue3-02.pdf>

Giriş

Kaleci antrenörleri futbolun önemli aktörlerinden birisidir. Kalecileri müsabakalara hazırlayan, onlara birçok noktada destek vererek, motivasyonlarının ve performanslarının artmasına yardımcı olan en etkili bireylerdir. Uzun saatler kalecileri ile zaman geçirir ve çalışırlar. Aynı zamanda kalecilerinin üzerinde etki kurabilmek için bir lider ve rol model olurlar. Bu sebeple kaleci antrenörlerin kişilik özellikleri de önem arz etmektedir.

Bireyin, kendini aşırı beğenmesi ya da psikolojik ve fiziksel yeteneklerine gereğinden çok bağlı olması, kendini fazla önemsemesi genel anlamda narsisizm olarak tanımlanır (Emmons, 1987; Seward, 2007; Krizan & Herlache, 2018). Aslında narsisizm psikodinamik kuramcılara göre ebeveynlerin sevgisiz ve ilgisiz davranışları sonucu ortaya çıkan bir savunma mekanizması olarak değerlendirilmektedir (Kohut, 1977; Kernberg, 1985). Dolayısıyla narsistik kişilerde bu tür üstünlük duygularının ortaya çıkmasının sebebi, bilinçli bir yetersizlik duygusunun gizlenmesidir (Zhang et al., 2024). Kaleci antrenörleri birlikte çalıştıkları kalecilerin liderleridir. Bu sebeple narsistik kaleci antrenörlerinin gereğinden fazla kontrol edici davranışlar sergilemesi durumunda tükenmişlik, depresyon ve aşırı uyarılmışlık gibi bazı olumsuz sonuçlarla karşılaşmaları mümkündür (Bartholomew et al., 2011; Matosic et al., 2017). Antrenörlük de liderlik ve güç sağlamak açısından önemli bir fırsat sağladığı için narsistik kişilik özelliği olan bireyleri çekebilir (Roberts et al., 2018).

Sporun her branşında hedeflenen başarıya ulaşmak için sporcuların performanslarını en üst seviyede tutmaları, bunun yanı sıra yüksek zihinsel becerilere sahip olmaları ve kapasitelerine uygun şekilde bu becerileri ortaya koyabilmeleri gerekmektedir. (Özbek ve Yoncalık, 2019). Ayrıca, sporcuların yeteneklerini sergileyebilmeleri, eksikliklerini giderebilmeleri ve performanslarını artırabilmeleri için mesleki açıdan donanımlı bir antrenöre sahip olmaları gereklidir (Ateş & Ateş, 2023). Bu nedenle kaleci antrenörlerinin öz yeterlik düzeyleri kalecileri için önemli bir özelliktir.

Öz yeterlilik, bir bireyin bir görevi başarma ya da bir hedefe ulaşma becerisini gösterebilme yeteneğinin olduğuna yönelik güven seviyesidir ve bir görevin gelecekteki performansını tahmin eder (Bandura, 1977). Antrenörler sporcular için etkili rol modelleridir ve bir antrenörün görev süresi boyunca yüzlerce veya binlerce sporcuyla etkileşime girmesi muhtemeldir. Bir antrenörün bilgisi ve algıları, sporcuların kendilerine ilişkin algıları, spordan aldıkları keyif, psikolojik sağlıkları ve fiziksel sağlıkları üzerinde olumlu veya olumsuz bir etkiye sahip olabilir (Horn, 2002; Voelker et al., 2022). Bu noktada antrenörlerin sosyal destek, nitelik ve deneyim farklarından kaynaklı öz yeterlik düzeyleri de farklılaşmaktadır. Bu nedenle öz yeterlik düzeyleri hedeflerini şekillendiren bir faktör olarak baş göstermektedir. Dolayısıyla ortaya koydukları işin niteliğini yorumlar ve böylece öz yeterliklerinin farkına varırlar. Sonuç olarak da tüm bunlar öz yeterliğin biçimlenmesinde rol oynar (Bandura, 2012).

Kaleci antrenörlerinin psikolojik özellikleri olan narsistik kişilik özellikleri ve öz yeterlikleri, görev yaptıkları takımlardaki kalecilerin performansları üzerinde doğrudan etkiye sebep olur. Bu etkiler dikkate alınması gereken bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle çalışmamız, kaleci antrenörlerinin narsistik kişilik özellikleri ve öz yeterlik düzeylerinin çeşitli faktörlere göre analiz edilmesinin, ortaya çıkacak farklılıkların tespit edilmesinin ve kaleci antrenörleri, antrenörler ve kulüp yöneticilerinin bu farklılıklar hakkında bilgilendirilmesinin, böylece teorik bilginin alana aktarılmasının, kaleci antrenörleri aracılığıyla kalecilerin sportif başarısını etkileyen narsistik kişilik özellikleri ve öz yeterlik faktörünün farkındalığını artırmada ve performanslarını artırmada etkili olacağına inanılmaktadır. Bu doğrultuda bu güncel

çalışma, farklı kategori ve branşlarda yer alan antrenörlerin narsistik kişilik özellikleri ve öz yeterlik düzeylerini çeşitli faktörler açısından analiz etmeyi ve ortaya koymayı amaçlamaktadır.

MATERYAL VE YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada, nicel araştırma desenlerinden, tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırma ile futbolda kaleci antrenörlerinin narsistik kişilik özellikleri ile öz-yeterlik düzeyleri tespit edilmiş ve narsistik kişilik özellikleri ile öz-yeterlik düzeylerinin bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya konmuştur.

Araştırma Grubu

Araştırmanın evrenini 2023 – 2024 Türkiye Futbol Sezonu'nda lisansı vizelenen futbol kaleci antrenörleri oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise araştırma evreni içerisinde bulunan ve araştırmacının ulaşabildiği 232 kaleci antrenörü oluşturmaktadır. Araştırmada, betimsel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır.

Tablo 1. Çalışmaya katılan kaleci antrenörlerinin demografik bilgilerine ait frekans ve yüzdelik dağılımı

Variables	Groups	n	%
Yaş	21-40 Yaş	56	24,1
	41-47 Yaş	64	27,6
	48-55 Yaş	56	24,1
	56 ve Üstü Yaş	56	24,1
	Toplam	232	100
Antrenörlük Yılı	3-8 Yıl	80	34,5
	9-15 Yıl	76	32,8
	16 ve Üstü Yıl	76	32,8
	Toplam	232	100
Eğitim Düzeyi	Lise	108	46,6
	Üniversite	104	44,8
	Lisansüstü	20	8,6
	Toplam	232	100
Antrenörlük Kategorisi	Profesyonel	96	41,4
	Amatör	108	46,6
	Çalışmıyor	28	12,1
	Toplam	232	100

Veri Toplama Araçları

Kişisel Bilgi Formu:

Bu formda, çalışmaya katılan kaleci antrenörlerinin yaşı, kaleci antrenörlüğü yaptığı süre, gelir düzeyi, eğitim durumu ve antrenörlük yaptıkları kategoriye ilişkin maddeler yer almaktadır.

Narsistik Kişilik Envanteri NKE-16: Bu çalışmada, Ames (2006) tarafından geliştirilen ve Salim Atay (2009) tarafından Türkçeye uyarlanarak geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan Narsistik Kişilik Envanteri (NKE-16) kullanılmıştır. NKE'nin Cronbach's Alpha iç tutarlılık katsayısı ,65 olarak belirlenmişken, bu çalışmada elde edilen iç tutarlılık katsayısı ,57'dir. Envanter, her biri iki seçenekten oluşan 16 maddeden meydana gelmektedir. Bu maddeler; otorite, teşhircilik, sömürücülük, hak iddia etme, kendine yeterlilik ve üstünlük boyutlarını kapsamaktadır. Katılımcıların envanterden alabileceği puanlar 0 ile 16 arasında değişmektedir.

Antrenör Yeterlik Ölçeği-2

Antrenörlerin yeterlik düzeylerini değerlendirmek amacıyla Feltz ve arkadaşları (1999) tarafından geliştirilen ölçek, daha sonra Myers ve arkadaşları (2008) tarafından güncellenerek yeniden düzenlenmiştir. Bu ölçek, Unutmaz ve Gençler (2017) tarafından Türkçeye uyarlanmış ve geçerlik-güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Antrenör Yeterlik Ölçeği-II; fiziksel kondisyon (3 madde), oyun stratejileri (4 madde), motivasyon (4 madde), karakter gelişimi (3 madde) ve teknik öğretim (4 madde) olmak üzere toplamda 18 maddeden ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Katılımcılar, ölçek maddelerini 4 dereceli Likert tipi bir ölçekle yanıtlamışlardır. Ölçeğin Cronbach's Alpha iç tutarlılık katsayısı ,89 olarak raporlanmış; bu çalışmada ise ,85 olarak hesaplanmıştır. Ölçekte olumsuz (ters) yönlendirilmiş herhangi bir madde bulunmamaktadır. Bu bağlamda, ölçekten alınabilecek en düşük puan 18, en yüksek puan ise 72'dir.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırma için, Dicle Üniversitesi tarafından 13.11.2024 tarihinde ve 809972 sayılı oluru ile etik kurulu onayı verilmiştir. Ölçekler, elektronik ortamda hazırlanarak, sanal ağ kanalları (e-posta, sosyal medya) aracılığı ile kaleci antrenörlerine iletilmiştir.

Araştırma verilerinin analizinde SPSS 24.00 paket programı kullanılmıştır. Verilerin dağılımının normalliğini sınamak için elde edilen verilerin çarpıklık değerleri ile basıklık değerleri $\pm 1,5$ aralığında ise parametrik testler yapılmalıdır (Tabachnick et al, 2013). Üç ve daha fazla bağımsız grupların karşılaştırılması için ANOVA ve Post Hoc testlerinden Tukey Testi kullanılmıştır.

BULGULAR

Tablo 2. Kaleci antrenörlerinin yaş değişkenine göre narsistik kişilik envanteri ve alt boyutlarına ait anlamlı farklılığı gösteren tek yönlü ANOVA sonuçları

Ölçek ve Alt	Yaş	n	\bar{X}	ss	f	p	Tukey
Üstünlük	21-40 Yaş (1)	56	,21	,21	1,44	0,23	
	41-47 Yaş (2)	64	,29	,26			
	48-55 Yaş (3)	56	,24	,24			
	56 ve Üstü Yaş (4)	56	,21	,24			
Teşhircilik	21-40 Yaş (1)	56	,21	,24	3,46	0,02	1-4
	41-47 Yaş (2)	64	,17	,21			
	48-55 Yaş (3)	56	,12	,21			
	56 ve Üstü Yaş (4)	56	,10	,20			
Otorite	21-40 Yaş (1)	56	,39	,28	26,74	0,00	1-2
	41-47 Yaş (2)	64	,22	,25			1-3
	48-55 Yaş (3)	56	,00	,00			2-3
	56 ve Üstü Yaş (4)	56	,36	,35			3-4
Hak İddia Etme	21-40 Yaş (1)	56	,18	,24	11,23	0,00	1-2
	41-47 Yaş (2)	64	,03	,12			1-3
	48-55 Yaş (3)	56	,04	,13			1-4
	56 ve Üstü Yaş (4)	56	,04	,13			
Sömürücülük	21-40 Yaş (1)	56	,33	,28	5,50	0,00	3-1
	41-47 Yaş (2)	64	,38	,26			3-2
	48-55 Yaş (3)	56	,19	,25			3-4
	56 ve Üstü Yaş (4)	56	,33	,25			
Kendine Yeterlik	21-40 Yaş (1)	56	,29	,17	2,49	0,06	
	41-47 Yaş (2)	64	,33	,21			
	48-55 Yaş (3)	56	,33	,18			
	56 ve Üstü Yaş (4)	56	,38	,17			
Narsistik Kişilik Envanteri (Toplam)	21-40 Yaş (1)	56	,27	,17	5,91	0,00	3-1
	41-47 Yaş (2)	64	,25	,13			3-2
	48-55 Yaş (3)	56	,17	,10			3-4
	56 ve Üstü Yaş (4)	56	,24	,12			

* $p < 0,05$ anlamlılık düzeyi

Tablo 2 incelendiğinde katılımcı kaleci antrenörlerinin narsistik kişilik özelliklerinin teşhircilik alt boyutunda yaş değişkenine göre anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir ($p<0,05$). Gruplar arasındaki farklılığın belirlenmesi için post-hoc testlerinden Tukey testi uygulanmış olup Tukey testi sonucu 1. Grup ile 4. Grup arasında anlamlı farklılık bulunmuştur ($p<0,05$). Narsistik kişilik envanteri otorite alt boyutunda yaş değişkenine göre 1. Grubun 2. ve 3. Grup ile, 2. Grubun 3. ve 4. Grup ile ve 3. Grubun 4. Grup ile farklılaştığı tespit edilmiştir ($p<0,05$). Narsistik kişilik envanteri hak iddia etme alt boyutunda yaş değişkenine göre 1. Grup ile 2., 3. ve 4. Grup ile farklılaştığı gözlemlenmektedir ($p<0,05$). Narsistik kişilik envanteri sömürücülük alt boyutunda yaş değişkenine göre 3. Grup ile 1., 2. ve 4. Grubun farklılaştığı tespit edilmiştir ($p<0,05$). Narsistik kişilik envanteri kendine yeterlik alt boyutunda yaş değişkenine göre 1. Grup ile 4. Grup arasında farklılaşma olduğu tespit edilmiştir ($p<0,05$). Narsistik kişilik envanteri ortalama puanlarında yaş değişkenine göre 3. Grup ile 1., 2. ve 3. Grup arasında farklılaşma tespit edilmiştir ($p<0,05$). Kaleci antrenörlerinin narsistik kişilik özelliklerinin üstünlük alt boyutunda yaş değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma gözlemlenmemiştir ($p>0,05$).

Tablo 3. Kaleci antrenörlerinin yaş değişkenine göre antrenör yeterlik ölçeği ve alt boyutlarına ait anlamlı farklılığı gösteren tek yönlü ANOVA sonuçları

Ölçek ve Alt	Yaş	n	\bar{X}	ss	f	p	Tukey
Motivasyon	21-40 Yaş (1)	56	3,57	,40	5,54	0,00	1-2 4-2 4-3
	41-47 Yaş (2)	64	3,77	,30			
	48-55 Yaş (3)	56	3,73	,31			
	56 ve Üstü Yaş (4)	56	3,54	,47			
Oyun Stratejileri	21-40 Yaş (1)	56	2,96	,35	28,05	0,00	1-2 1-3 1-4 2-3 2-4
	41-47 Yaş (2)	64	3,66	,39			
	48-55 Yaş (3)	56	3,21	,49			
	56 ve Üstü Yaş (4)	56	3,29	,44			
Teknik Öğretim	21-40 Yaş (1)	56	3,50	,34	19,17	0,00	1-2 1-3 2-4 3-4
	41-47 Yaş (2)	64	3,77	,21			
	48-55 Yaş (3)	56	3,84	,20			
	56 ve Üstü Yaş (4)	56	3,57	,32			
Karakter Oluşumu	21-40 Yaş (1)	56	3,74	,29	7,95	0,00	4-1 4-2 4-3
	41-47 Yaş (2)	64	3,88	,26			
	48-55 Yaş (3)	56	3,76	,35			
	56 ve Üstü Yaş (4)	56	3,55	,53			
Fiziksel Kondisyon	21-40 Yaş (1)	56	3,26	,54	8,87	0,00	1-2 1-3 3-4
	41-47 Yaş (2)	64	3,60	,46			
	48-55 Yaş (3)	56	3,67	,40			
	56 ve Üstü Yaş (4)	56	3,38	,51			
Antrenör Yeterlik Ölçeği (Toplam)	21-40 Yaş (1)	56	3,40	,29	16,64	0,00	1-2 1-3 2-4 3-4
	41-47 Yaş (2)	64	3,73	,28			
	48-55 Yaş (3)	56	3,63	,22			
	56 ve Üstü Yaş (4)	56	3,46	,35			

* $p<0,05$ anlamlılık düzeyi

Tablo 3 incelendiğinde kaleci antrenörlerinin antrenör yeterlik düzeylerinin motivasyon alt boyutunda yaş değişkenine göre anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir ($p<0,05$). Gruplar arasındaki farklılığın belirlenmesi için post-hoc testlerinden Tukey testi uygulanmış olup Tukey testi sonucu 1. Grup ile 2 grup ve 4. Grup ile 2. ve 3. Grup arasında farklılık tespit edilmiştir ($P<0,05$). Antrenör yeterlik ölçeğinin oyun stratejileri

alt boyutunda 1. Grup ile 2., 3., ve 4. Gruplar ve 2. Grup ile de 3. ve 4. Gruplar arasında anlamlı farklılık gözlemlenmiştir ($p<0,05$). Antrenör yeterlik ölçeği teknik öğretim alt boyutunda yaş değişkenine göre 1. Grup ile 2. ve 3. Gruplar arasında, 4. Grup ile de 2. ve 3. Gruplar arasında anlamlı farklılaşma gözlemlenmiştir ($p<0,05$). Antrenör yeterlik ölçeği karakter oluşumu alt boyutunda yaş değişkenine göre 4. Grup ile 1., 2. ve 3. Gruplar arasında anlamlı farklılaşma tespit edilmiştir ($p<0,05$). Antrenör yeterlik ölçeğinin fiziksel kondisyon alt boyutunda yaş değişkenine göre 1. Grup ile 2. ve 3. Gruplar arasında, 3. Grup ile de 4. Grup arasında farklılaşma gözlemlenmiştir ($p<0,05$). Antrenör yeterlik ölçeği genel ortalama puanlarında yaş değişkenine göre 1. Grup ile 2. ve 3. Gruplar arasında, 4. Grup ile de 2. ve 3. Gruplar arasında anlamlı farklılaşma gözlemlenmiştir ($p<0,05$).

Tablo 4. Kaleci antrenörlerinin antrenörlük yılı değişkenine göre narsistik kişilik envanteri ve alt boyutlarına ait anlamlı farklılığı gösteren tek yönlü ANOVA sonuçları

Ölçek ve Alt Boyutlar	Antrenörlük Yılı	n	\bar{X}	ss	f	p	Tukey
Üstünlük	3-8 Yıldır (1)	80	,22	,22	0,76	0,47	
	9-15 Yıldır (2)	76	,26	,23			
	16 ve Üstü Yıldır (3)	76	,25	,26			
Teşhircilik	3-8 Yıldır (1)	80	,17	,23	5,05	0,01	2-3
	9-15 Yıldır (2)	76	,19	,25			
	16 ve Üstü Yıldır (3)	76	,09	,15			
Otorite	3-8 Yıldır (1)	80	,33	,29	6,44	0,00	1-2
	9-15 Yıldır (2)	76	,16	,29			
	16 ve Üstü Yıldır (3)	76	,24	,30			
Hak İddia Etme	3-8 Yıldır (1)	80	,15	,23	15,06	0,00	1-2 1-3
	9-15 Yıldır (2)	76	,03	,11			
	16 ve Üstü Yıldır (3)	76	,03	,11			
Sömürücülük	3-8 Yıldır (1)	80	,32	,29	0,76	0,47	
	9-15 Yıldır (2)	76	,33	,24			
	16 ve Üstü Yıldır (3)	76	,28	,27			
Kendine Yeterlik	3-8 Yıldır (1)	80	,28	,19	4,72	0,01	1-2
	9-15 Yıldır (2)	76	,37	,19			
	16 ve Üstü Yıldır (3)	76	,35	,17			
Narsistik Kişilik Envanteri (Toplam)	3-8 Yıldır (1)	80	,24	,16	1,09	0,34	
	9-15 Yıldır (2)	76	,24	,14			
	16 ve Üstü Yıldır (3)	76	,21	,12			

* $p<0,05$ anlamlılık düzeyi

Tablo 4 incelendiğinde kaleci antrenörlerinin narsistik kişilik envanterinin teşhircilik alt boyutunda antrenörlük yılı değişkenine göre anlamlı farklılık gözlemlenmiştir ($p<0,05$). Gruplar arasındaki farklılığın belirlenmesi için post-hoc testlerinden Tukey testi uygulanmış olup Tukey testi sonucu 2. Grup ile 3. Grup arasında farklılaşma tespit edilmiştir ($p<0,05$). Narsistik kişilik envanterinin otorite alt boyutunda antrenörlük yılı değişkenine göre 1. Grup ile 2. Grup arasında farklılaşma belirlenmiştir ($p<0,05$). Narsistik kişilik envanterinin hak iddia etme alt boyutunda antrenörlük yılı değişkenine göre 1. Grup ile 2. ve 3. Gruplar arasında anlamlı farklılaşma gözlemlenmiştir ($p<0,05$). Narsistik kişilik envanterinin kendine yeterlik alt boyutunda antrenörlük yılı değişkenine

göre 1. Grup ile 2. Grup arasında anlamlı farklılaşma tespit edilmiştir ($p<0,05$). Kaleci antrenörlerinin narsistik kişilik envanterinin genel ortalama ile üstünlük ve sömürücülük alt boyutlarında antrenörlük yılı değişkeni açısından farklılaşma gözlemlenmemiştir ($p>0,05$).

Tablo 5. Kaleci antrenörlerinin antrenörlük yılı değişkenine göre antrenör yeterlik ölçeği ve alt boyutlarına ait anlamlı farklılığı gösteren tek yönlü ANOVA sonuçları

Ölçek ve Alt Boyutları	Antrenörlük Yılı	n	\bar{X}	ss	f	p	Tukey
Motivasyon	3-8 Yıldır (1)	80	3,63	0,32	0,47	0,63	
	9-15 Yıldır (2)	76	3,68	0,42			
	16 ve Üstü Yıldır (3)	76	3,66	0,40			
Oyun Stratejileri	3-8 Yıldır (1)	80	3,16	0,46	7,92	0,00	1-2
	9-15 Yıldır (2)	76	3,46	0,49			
	16 ve Üstü Yıldır (3)	76	3,26	0,47			
Teknik Öğretim	3-8 Yıldır (1)	80	3,60	0,30	7,32	0,00	2-1 2-3
	9-15 Yıldır (2)	76	3,78	0,28			
	16 ve Üstü Yıldır (3)	76	3,64	0,31			
Karakter Oluşumu	3-8 Yıldır (1)	80	3,77	0,30	4,44	0,01	2-3
	9-15 Yıldır (2)	76	3,81	0,31			
	16 ve Üstü Yıldır (3)	76	3,63	0,50			
Fiziksel Kondisyon	3-8 Yıldır (1)	80	3,37	0,55	3,68	0,03	1-2
	9-15 Yıldır (2)	76	3,58	0,42			
	16 ve Üstü Yıldır (3)	76	3,51	0,51			
Antrenör Yeterlik Ölçeği (Toplam)	3-8 Yıldır (1)	80	3,50	0,30	5,50	0,00	2-1 2-3
	9-15 Yıldır (2)	76	3,66	0,31			
	16 ve Üstü Yıldır (3)	76	3,54	0,33			

* $p<0,05$ anlamlılık düzeyi

Tablo 5 incelendiğinde kaleci antrenörlerinin antrenör yeterlik düzeylerinin oyun stratejileri alt boyutunda antrenörlük yılı değişkenine göre anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir ($p<0,05$). Gruplar arasındaki farklılığın belirlenmesi için post-hoc testlerinden Tukey testi uygulanmış olup Tukey testi sonucu 1. Grup ile 2. Grup arasında anlamlı farklılaşma gözlemlenmiştir ($p<0,05$). Antrenör yeterlik ölçeği teknik öğretim alt boyutunda antrenörlük yılı değişkenine göre 2. Grup ile 1. Ve 3. Gruplar arasında anlamlı farklılaşma tespit edilmiştir ($p<0,05$). Antrenör yeterlik ölçeği karakter oluşumu alt boyutunda antrenörlük yılı değişkenine göre 2. Grup ile 3. Grup arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir ($p<0,05$). Antrenör yeterlik ölçeği fiziksel kondisyon alt boyutunda antrenör yılı değişkenine göre 1. Grup ve 2. Grup arasında farklılaşma gözlemlenmiştir

($p<0,05$). Antrenör yeterlik ölçeği genel ortalama puanlarında antrenörlük yılı değişkenine göre 2. Grup ile 1. ve 3. Gruplar arasında anlamlı farklılaşma gözlemlenmiştir ($p<0,05$). Antrenör yeterlik ölçeği motivasyon alt boyutunda antrenörlük yılı değişkenine göre anlamlı farklılaşma gözlemlenmemiştir ($p>0,05$).

Tablo 6. Kaleci antrenörlerinin eğitim düzeyi değişkenine göre narsistik kişilik envanteri ve alt boyutlarına ait anlamlı farklılığı gösteren tek yönlü ANOVA sonuçları

Ölçek ve Alt Boyutları	Eğitim Düzeyi	n	\bar{X}	ss	f	p	Tukey
Üstünlük	Lise (1)	108	,31	,26	11,88	0,00	1-2
	Lisans (2)	104	,21	,21			1-3
	Lisansüstü (3)	20	,07	,14			2-3
Teşhircilik	Lise (1)	108	,14	,23	8,45	0,00	3-1
	Lisans (2)	104	,13	,19			3-2
	Lisansüstü (3)	20	,33	,22			
Otorite	Lise (1)	108	,24	,29	0,45	0,64	
	Lisans (2)	104	,23	,32			
	Lisansüstü (3)	20	,30	,25			
Hak İddia Etme	Lise (1)	108	,04	,13	7,60	0,00	2-1
	Lisans (2)	104	,12	,21			2-3
	Lisansüstü (3)	20	,00	,00			
Sömürücülük	Lise (1)	108	,36	,26	3,23	0,04	1-2
	Lisans (2)	104	,27	,29			
	Lisansüstü (3)	20	,27	,14			
Kendine Yeterlik	Lise (1)	108	,35	,17	5,85	0,00	3-1
	Lisans (2)	104	,35	,20			3-2
	Lisansüstü (3)	20	,20	,17			
Narsistik Kişilik Envanteri (Toplam)	Lise (1)	108	,25	,14	1,80	0,17	
	Lisans (2)	104	,22	,14			
	Lisansüstü (3)	20	,20	,06			

* $p<0,05$ anlamlılık düzeyi

Tablo 6 incelendiğinde kaleci antrenörlerinin narsistik kişilik envanterinin üstünlük alt boyutunda antrenörlük yılı değişkenine göre anlamlı farklılık gözlemlenmiştir ($p<0,05$). Gruplar arasındaki farklılığın belirlenmesi için post-hoc testlerinden Tukey testi uygulanmış olup Tukey testi sonucu 1. Grup ile 2. ve 3. Gruplar arasında, 2. Grup ile de 3. Grup arasında anlamlı farklılaşma gözlemlenmiştir ($p<0,05$). Kaleci antrenörlerinin narsistik kişilik envanterinin teşhircilik alt boyutunda eğitim düzeyine göre 3. Grup ile 1. ve 2. Gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir ($p<0,05$). Kaleci antrenörlerinin narsistik kişilik envanterinin hak iddia etme alt boyutunda eğitim düzeyi değişkenine göre 2. Grup ile 1. ve 3. Gruplar arasında anlamlı farklılaşma belirlenmiştir ($p<0,05$). Kaleci antrenörlerinin narsistik kişilik envanterinin sömürücülük alt boyutunda eğitim düzeyi değişkenine göre 1. Grup ile 2. Grup arasında anlamlı farklılaşma gözlemlenmiştir ($p<0,05$). Kaleci antrenörlerinin narsistik kişilik envanteri kendine yeterlik alt boyutunda eğitim düzeyi değişkenine göre 3. Grup ile 1. ve 2. Gruplar arasında anlamlı farklılaşma tespit edilmiştir ($p<0,05$). Kaleci antrenörlerinin narsistik

kişilik envanteri ortalama puanları ve otorite alt boyutu ortalama puanları eğitim düzeyi değişkenine göre farklılaşma gözlemlenmemiştir ($p>0,05$).

Tablo 7. Kaleci antrenörlerinin eğitim düzeyi değişkenine göre antrenör yeterlik ölçeği ve alt boyutlarına ait anlamlı farklılığı gösteren tek yönlü ANOVA sonuçları

Ölçek ve Alt	Eğitim Düzeyi	n	\bar{X}	ss	f	p	Tukey
Motivasyon	Lise (1)	108	3,69	0,36	1,48	0,23	
	Lisans (2)	104	3,63	0,36			
	Lisansüstü (3)	20	3,55	0,57			
Oyun Stratejileri	Lise (1)	108	3,38	0,43	3,59	0,03	1-2
	Lisans (2)	104	3,20	0,48			
	Lisansüstü (3)	20	3,30	0,70			
Teknik Öğretim	Lise (1)	108	3,69	0,30	0,65	0,52	
	Lisans (2)	104	3,67	0,29			
	Lisansüstü (3)	20	3,60	0,42			
Karakter Oluşumu	Lise (1)	108	3,77	0,34	1,26	0,29	
	Lisans (2)	104	3,69	0,44			
	Lisansüstü (3)	20	3,80	0,27			
Fiziksel Kondisyon	Lise (1)	108	3,53	0,48	1,00	0,37	
	Lisans (2)	104	3,45	0,53			
	Lisansüstü (3)	20	3,40	0,55			
Antrenör Yeterlik Ölçeği (Toplam)	Lise (1)	108	3,61	0,28	1,92	0,15	
	Lisans (2)	104	3,53	0,31			
	Lisansüstü (3)	20	3,52	0,50			

* $p<0,05$ anlamlılık düzeyi

Tablo 7 incelendiğinde kaleci antrenörlerinin antrenör yeterlik düzeylerinin oyun stratejileri alt boyutunda eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir ($p<0,05$). Gruplar arasındaki farklılığın belirlenmesi için post-hoc testlerinden Tukey testi uygulanmış olup Tukey testi sonucu 1. Grup ile 2. Grup arasında anlamlı farklılaşma gözlemlenmiştir ($p<0,05$). Kaleci antrenörlerinin antrenör yeterlik ölçeği ortalama puanları ve motivasyon, teknik öğretim, karakter oluşumu, fiziksel kondisyon alt boyutu ortalama puanları eğitim düzeyi değişkeni açısından istatistiksel olarak farklılaşmamaktadır ($p>0,05$).

Tablo 8. Kaleci antrenörlerinin antrenörlük kategorisi değişkenine göre narsistik kişilik envanteri ve alt boyutlarına ait anlamlı farklılığı gösteren tek yönlü ANOVA sonuçları

Ölçek ve Alt	Antrenörlük Kategorisi	n	\bar{X}	ss	f	p	Tukey
Üstünlük	Profesyonel Lig (1)	96	,21	,25	10,72	0,00	3-1 3-2
	Amatör Lig (2)	108	,22	,20			
	Boşta (3)	28	,43	,24			
Teşhircilik	Profesyonel Lig (1)	96	,15	,19	7,68	0,00	3-1 3-2
	Amatör Lig (2)	108	,11	,20			
	Boşta (3)	28	,29	,28			
Otorite	Profesyonel Lig (1)	96	,21	,29	1,10	0,34	
	Amatör Lig (2)	108	,26	,32			
	Boşta (3)	28	,29	,25			
Hak İddia Etme	Profesyonel Lig (1)	96	,04	,14	2,23	0,11	
	Amatör Lig (2)	108	,09	,20			
	Boşta (3)	28	,07	,18			
Sömürücülük	Profesyonel Lig (1)	96	,24	,23	6,60	0,00	1-2 1-3
	Amatör Lig (2)	108	,36	,29			
	Boşta (3)	28	,38	,28			
Kendine Yeterlik	Profesyonel Lig (1)	96	,32	,18	1,19	0,31	
	Amatör Lig (2)	108	,33	,18			
	Boşta (3)	28	,38	,22			
Narsistik Kişilik Envanteri (Toplam)	Profesyonel Lig (1)	96	,20	,12	8,61	0,00	3-1 3-2
	Amatör Lig (2)	108	,24	,13			
	Boşta (3)	28	,32	,17			

* $p<0,05$ anlamlılık düzeyi

Tablo 8 incelendiğinde kaleci antrenörlerinin narsistik kişilik envanteri üstünlük alt boyutunda antrenörlük kategorisi değişkenine göre anlamlı farklılık gözlemlenmiştir ($p<0,05$). Gruplar arasındaki farklılığın belirlenmesi için post-hoc testlerinden Tukey testi uygulanmış olup, Tukey testi sonucu 3. Grup ile 1. ve 2. Gruplar arasında anlamlı farklılaşma gözlemlenmiştir ($p<0,05$). Kaleci antrenörlerinin narsistik kişilik envanterinin teşhircilik alt boyutunda antrenörlük kategorisi değişkenine göre 3. Grup ile 1. ve 2. Gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir ($p<0,05$). Kaleci antrenörlerinin narsistik kişilik envanterinin sömürücülük alt boyutunda antrenörlük kategorisi değişkenine göre 1. Grup ile 2. ve 3. Gruplar arasında anlamlı farklılaşma belirlenmiştir ($p<0,05$). Kaleci antrenörlerinin narsistik kişilik envanterinin ortalama puanlarında eğitim düzeyi değişkenine göre 3. Grup ile 1. ve 2. Gruplar arasında anlamlı farklılaşma gözlemlenmiştir ($p<0,05$). Kaleci antrenörlerinin narsistik kişilik envanterinin otorite, hak iddia etme ve kendine yeterlik alt boyutu ortalama puanlarında antrenörlük kategorisi değişkenine göre anlamlı farklılaşma gözlemlenmemiştir ($p>0,05$).

Tablo 9. Kaleci antrenörlerinin antrenörlük kategorisi değişkenine göre antrenör yeterlik ölçeği ve alt boyutlarına ait anlamlı farklılığı gösteren tek yönlü ANOVA sonuçları

Ölçek ve Alt	Antrenörlük Kategorisi	n	\bar{X}	ss	f	p	Tukey
Motivasyon	Profesyonel Lig (1)	96	3,63	0,39	1,85	0,16	
	Amatör Lig (2)	108	3,70	0,33			
	Boşta (3)	28	3,57	0,52			
Oyun Stratejileri	Profesyonel Lig (1)	96	3,32	0,54	0,34	0,71	
	Amatör Lig (2)	108	3,28	0,44			
	Boşta (3)	28	3,25	0,47			
Teknik Öğretim	Profesyonel Lig (1)	96	3,66	0,32	2,21	0,11	
	Amatör Lig (2)	108	3,66	0,31			
	Boşta (3)	28	3,79	0,21			
Karakter Oluşumu	Profesyonel Lig (1)	96	3,72	0,36	0,82	0,44	
	Amatör Lig (2)	108	3,77	0,42			
	Boşta (3)	28	3,67	0,36			
Fiziksel Kondisyon	Profesyonel Lig (1)	96	3,60	0,42	6,50	0,00	1-2
	Amatör Lig (2)	108	3,36	0,55			
	Boşta (3)	28	3,57	0,50			
Antrenör Yeterlik Ölçeği (Toplam)	Profesyonel Lig (1)	96	3,58	0,33	0,15	0,86	
	Amatör Lig (2)	108	3,55	0,31			
	Boşta (3)	28	3,56	0,31			

* $p<0,05$ anlamlılık düzeyi

Tablo 9 incelendiğinde kaleci antrenörlerinin antrenör yeterlik düzeylerinin fiziksel kondisyon alt boyutunda antrenörlük kategorisine göre anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir ($p<0,05$). Gruplar arasındaki farklılığın belirlenmesi için post-hoc testlerinden Tukey testi uygulanmış olup, Tukey testi sonucu 1. Grup ile 2. Grup arasında anlamlı farklılaşma gözlemlenmiştir ($p<0,05$). Kaleci antrenörlerinin antrenör yeterlik ölçeğinin ortalama puanları ile motivasyon, oyun stratejileri, teknik öğretim ve karakter oluşturma alt boyutlarında antrenörlük kategorisi değişkenine göre anlamlı farklılaşma belirlenmemiştir ($p>0,05$).

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmada, futbol ortamında etkilerinin olabileceği düşünülmekte olan, kaleci antrenörlerinin narsistik kişilik özellikleri ile öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu farklı kategorilerde bulunan (profesyonel, amatör, boşta) 232 kaleci antrenörü oluşturmaktadır. Bu bölümde çalışmadan elde edilen

bulguların yorumları tartışılacak ve çalışmanın sonuçlarıyla ilgili önerilerde bulunulacaktır.

Çalışmamızda kaleci antrenörlerinin narsistik kişilik özellikleri yaşa göre incelendiğinde 21-40 yaş aralığındaki kaleci antrenörlerinin teşhircilik, otorite, hak iddia etme ve envanter toplam puanlarında en yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Gök et al. (2021) beden eğitimi öğretmenleri üzerinde yaptığı çalışmada, genç yaş gruplarının (23-29 yaş ve 30-39 yaş) diğer yaş gruplarından daha yüksek narsistik puan ortalamasına sahip olduğunu ifade etmektedir. Yine Foster ve ark., (2003) narsisizmin bireysel farklılıklarını inceledikleri çalışmada genç katılımcıların yaşlılara göre daha yüksek narsistik eğilimler gösterdiğini belirtmişlerdir. Bu çalışmalar çalışmamızı destekler niteliktedir. Genç antrenörlerin kendini kanıtama isteği bu narsistik özelliklere sebep olmuş olabilir.

Antrenörlerin öz-yeterlik ve yaş değişkeni arasındaki analizler incelendiğinde 41-47 yaş aralığındaki kaleci antrenörlerinin motivasyon, oyun stratejileri, karakter oluşumu alt boyutlarında ve toplam ölçek puanında en yüksek ortalamalara sahip olduğu görülmektedir. Teknik öğretim ve fiziksel kondisyonda ise en yüksek ortalamaların 48-55 yaş aralığında olduğu saptanmıştır. Bizim bulgularımıza benzer biçimde Ermiş et al. (2019) tenis antrenörleriyle yaptığı çalışmada tüm alt boyutlarda 32 yaş ve üzerindeki antrenörlerin tüm alt boyutlarda en yüksek ortalamalara sahip olduğu görülmektedir. Koçak (2019) ise antrenör adayları üzerinde yaptığı çalışmada ve Ateş & Ateş (2023) voleybol antrenörleri üzerinde yaptığı çalışmada yaş aralıkları ve alt boyutlar arasında herhangi anlamlı farklılığa rastlamamıştır. Bu sonuçlar branşa özgü antrenörlerin farklı özelliklere sahip olmasından kaynaklanıyor olabilir.

Kaleci antrenörlerinin antrenörlük yılına ve narsisizm eğilimleri arasında yapılan karşılaştırmalarda 3-8 yıl aralığında antrenörlük tecrübesine sahip olanların otorite ve hak iddia etme alt boyutlarında en yüksek ortalamaya sahip olduğu görülürken teşhircilik ve kendine yeterlik alt boyutlarında 9-15 yıllık antrenörlük tecrübesine sahip antrenörlerin en yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Cankurtaran & Berisha (2021) yaptığı çalışmada ise bulgularımızdan farklı olarak antrenörlük tecrübesi ve herhangi bir alt boyutta anlamlı farklılığı saptamadığını ifade etmektedir. Bu çelişkili bulgular Cankurtaran & Berisha (2021) yaptığı çalışmada örneklem grubu farklı branşlarda antrenörlerden oluşmaktayken bizim çalışmamızda ise örneklem grubumuz futbol branşındaki kaleci antrenörlerinden oluşmaktadır. Bu farklılığın sebebinin branşa özgü değişik özelliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Antrenör öz-yeterlik düzeyleri ve antrenörlük yılı arasında yapılan incelemelerde 9-15 antrenörlük yılı olarak sınıflandırdığımız kaleci antrenörlerinin oyun stratejileri, teknik öğretim, karakter oluşumu, fiziksel kondisyon alt boyutlarında ve toplam antrenörlük yeterlik ortalamasında en yüksek ortalamalara sahip olduğu belirlenmiştir. Bizim bulgularımıza paralel biçimde yapılan bir çalışmada oyun stratejileri, teknik öğretim ve karakter oluşumu alt boyutlarında 8 yıldan fazla antrenörlük tecrübesi olanların daha yüksek ortalama değerlere sahip olduğu görülmektedir (Ermiş et al., 2019). Antrenör adayları üzerinde yapılan araştırmadaysa sporculuk yılı arttıkça oyun stratejileri, teknik öğretim ve karakter oluşumu ortalamalarının da arttığı görülmektedir (Koçak, 2019).

Eğitim düzeyi değişkeni ve narsisizm arasında yapılan karşılaştırmalarda lise düzeyindeki eğitim düzeyine sahip antrenörlerin daha yüksek üstünlük ve sömürücülük alt boyutu ortalamasına sahip olduğunu görülmektedir. Lisansüstü eğitim düzeyinde olanların ise daha yüksek teşhircilik puan ortalamasına sahip olduğu görülmüştür. Toplam puanda ise anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Çalışmamızın aksine Gök ve ark., (2021) beden eğitimi öğretmenleri ile yaptıkları çalışmada lisansüstü öğretmenlerin lisans düzeyindeki beden eğitimi öğretmenlerinden narsistik kişilik eğilimlerinin daha

yüksek olduğunu tespit etmiştir (Gök ve ark., 2021). Bulgularımıza benzer biçimde başka bir çalışmada ise lise düzeyinde eğitim seviyesindeki antrenörlerin diğerlerine göre en yüksek üstünlük ortalamasına sahip olduğu görülmektedir (Cankurtaran & Berisha, 2021). Bu sonuç lise düzeyindeki antrenörlerin kendilerini eğitim düzeyi açısından eksik hissetmesinden ve bu eksikliğini üstünlük kurarak kapatma ihtiyacından doğmuş olabilir.

Eğitim düzeyi ve antrenör öz-yeterlik düzeyi incelendiğinde oyun stratejileri alt boyutunda lisans düzeyindeki kaleci antrenörlerinin lise eğitim düzeyindeki antrenörlerden yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Diğer alt boyutlarda herhangi bir anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Ateş & Ateş (2023) yaptığı çalışmada ise fiziksel kondisyon alt boyutunda lisansüstü eğitim düzeyindekilerin lisans eğitim düzeyindekilerden daha yüksek ortalamaya sahip olduğunu belirtmiştir (Ateş & Ateş, 2023). Dumangöz ve Sanlav (2021) voleybol antrenörlerinin eğitim durumlarının öz-yeterlik düzeylerini etkilemediği sonucuna ulaşmıştır. Bu doğrultuda eğitim düzeylerinin antrenörlerin yeterliliklerinde belirgin farklılıklar yaratmadığı söylenebilir.

Kaleci antrenörlerinin narsizm ve antrenörlük kategorisi değişkenlerine göre yapılan karşılaştırmalarda üstünlük, teşhircilik, sömürücülük alt boyutlarında ve toplam puan ortalamalarında boşta olan kaleci antrenörlerinin profesyonel lig ve amatör ligde görev yapan antrenörlerden daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Aktif olarak kariyerine devam eden futbol sporcuları üzerinden yapılan bir çalışmada amatör kategorisinde olan sporcuların profesyonel kategorisinde olan sporculardan daha fazla teşhircilik ortalamasına sahip olduğu görülmüştür (Akyüz, 2023). Bu veriler göz önüne alındığında aktif olarak göreve devam etmeyen kaleci antrenörlerinin daha fazla narsistik özellik gösterdiğine işaret etmektedir.

Antrenörlük kategorisi ve antrenör öz-yeterlikleri arasında yapılan karşılaştırmalarda ise fiziksel kondisyon alt boyutunda profesyonel ligde görev alan kaleci antrenörlerinin amatör ligde görev alan kaleci antrenörlerinden daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Diğer alt boyutlarda ise herhangi bir anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Benzer biçimde voleybolda efeler ve sultanlar liginde görev alan antrenörlerin minikler kategorisinde görev alan antrenörlerden daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmüştür (Ateş & Ateş, 2023). Farklı branşlar üzerinde yapılan diğer çalışmalarda benzer doğrultuda milli takım antrenörlüğü yapan antrenörlerin yapmayanlara göre daha yüksek antrenörlüğe yönelik tutum sergiledikleri belirtilmiştir (Sağlam & Çeviker, 2022). Ayrıca aktif olarak kariyerine devam eden futbolcular üzerinde yapılan bir çalışmada profesyonel kategorisindekilerin amatör kategorisindekilerden daha yüksek kendine yeterlik alt boyutu ortalamasına sahip olduğu görülmüştür (Akyüz, 2023) Bu doğrultuda üst seviyelerde görev alan antrenörlerin daha yüksek fiziksel kondisyona sahip olduğu yorumu yapılabilir. Profesyonel sporcular ile çalışmak antrenörlerin daha yüksek efor sarf etmesine ve daha yüksek fiziksel kondisyona sahip olmalarına sebep olmuş olabilir.

Sonuç olarak bu çalışmada bulgularımız doğrultusunda genç antrenörlerin daha çok narsistik eğilimde olduğu görülürken orta yaştaki antrenörlerin daha yüksek antrenör öz-yeterliğine sahip olduğu söylenilebilir. Antrenörlük tecrübesi az ve orta seviyede olan antrenörlerin daha fazla narsistik özelliklere sahip olduğu görülürken orta düzeyde antrenörlük tecrübesine sahip antrenörlerin daha yüksek antrenör öz-yeterliğine sahip olduğu görülmektedir. Düşük eğitim düzeyinde olan kaleci antrenörlerinin diğerlerinden daha fazla narsistik özellik gösterdiği anlaşılmaktadır. Aktif olarak çalışmayan kaleci antrenörlerinin daha fazla narsistik özelliklere sahip olduğu saptanmıştır. Mevcut araştırma sadece futbol kaleci antrenörleri üzerinde yapılmıştır. Daha büyük bir örneklem grubu ile çalışma tekrarlanabilir. Bununla birlikte farklı branşlarda görev yapan antrenörlerle de benzer araştırmalar ortaya konabilir.

düşünülmektedir.

Kısaltmalar / Abbreviations

F Frekans
N Sample size (Örneklem büyüklüğü)
 \bar{X} : Mean (Ortalama)
Ss Standard deviation (SD) (Standart sapma)
F F-ratio (ANOVA test statistic) (F değeri)
P P-value (Anlamlılık değeri)
Scheffé: **Scheffé's test** (Scheffé testi)

Beyanlar / Declarations

Etik Onay ve Katılım Onayı / Ethics approval and consent to participate

Bu çalışmanın hazırlanma ve yazım sürecinde "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" kapsamında bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş olup; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış ve bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir. Makale ile ilgili doğabilecek her türlü ihlallerde sorumluluk yazara aittir.

During the preparation and writing of this study, the principles of scientific integrity, ethics, and citation, as stipulated in the "Higher Education Institutions Scientific Research and Publication Ethics Directive," were fully observed; no falsification was made on the collected data, and this study has not been submitted to any other academic publication platform for evaluation. The author bears sole responsibility for any potential violations that may arise regarding the article..

Veri Ve Materyal Erişilebilirliği / Availability of data and material

Bu çalışmanın bulgularını destekleyen veriler, makul talepler üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir. Veri seti yalnızca akademik amaçlar için erişilebilir olacak ve verilerin herhangi bir kullanımı, orijinal çalışmayı referans gösterecek ve katılımcıların gizliliğini koruyacaktır.

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request. The dataset will be accessible only for academic purposes, and any use of the data will recognize the original study and maintain the confidentiality of the participants.

Çıkar Çatışması / Competing interests

Yazarlar, bu makalede sunulan çalışmayı etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışması veya kişisel ilişkiye sahip olmadıklarını beyan etmektedirler.

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Yazar Katkıları / Authors' Contribution Statement

Bu çalışmada birinci yazarın katkısı %100 dür..
This study was conducted with a 100% contribution from the first author.

Fon Desteği / Funding

This Bu çalışma, kamu, özel veya kar amacı gütmeyen sektörlerdeki fon sağlayıcı kurumlardan herhangi bir özel destek almamıştır.

This research received no external funding.

Teşekkür / Acknowledgements

None.

APA 7 Citation

Akyüz, O. (2025). An examination of narcissistic personality traits and self-efficacy levels of goalkeeper coaches in football. *International Journal of Sport Sciences (IJOSS)*, 2(3), 11–25.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17423528>
<https://www.ijoss.org/Archive/issue2-volume3/ijoss-Volume2-issue3-02.pdf>

References / Kaynaklar

Akyüz, O. (2023). *Futbolcularda Takım Sargınlığı ve Narsisizm Düzeylerinin İncelenmesi* [Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

- Ames, D.R., Rose, P., and Anderson, C.P. (2006). The NPI-16 as a short measure of narcissism. *Journal of Research in Personality*, 40, 440 – 450.
- Atay, S. (2009). Narsistik Kişilik Envanterinin Türkçeye Standardizasyonu. *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 11(1), 181-196.
- Ateş, H., & Ateş, N. (2023). Voleybol Antrenörlerinin Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri ile Öz Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi*, 6(1), 1045–1059. <https://doi.org/10.38021/asbid.1374634>
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>
- Bandura, A. (2012). On the functional properties of perceived self-efficacy revisited. *Journal of Management*, 38(1), 9-44.
- Bartholomew, K. J., Ntoumanis, N., Ryan, R. M., Bosch, J. A., & Thøgersen-Ntoumani, C. (2011). Self-Determination theory and diminished functioning: The role of interpersonal control and psychological need thwarting. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 37, 1459–1473. <http://dx.doi.org/10.1177/0146167211413125>
- Cankurtaran, Z., & Berisha, M. (2021). Antrenörlerin Narsistik Kişilik Özellikleri ile Eğitim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 26(1), 71–84.
- Dumangöz, P.D., ve Sanlay, R. (2021). Voleybol antrenörlerinin mesleki öz yeterlik düzeylerinin bazı demografik özelliklere göre incelenmesi. *Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi*, 4(2), 251-264.
- Emmons, R. A. (1987). Narcissism: theory and measurement. *Journal of personality and social psychology*, 52(1), 11.
- Ermış, E., Satıcı, A., Bostancı, Ö., İmamoğlu, O., & Taşmektepligil, M. Y. (2019). Tenis Antrenörleri Yeterlilik Düzeyinin Araştırılması. *OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 1–1. <https://doi.org/10.26466/opus.605062>
- Feltz, D. L., Chase, M. A., Moritz, S. E., & Sullivan, P. J. (1999). A conceptual model of coaching efficacy: Preliminary investigation and instrument development. *Journal of educational psychology*, 91(4), 765.
- Foster, J. D., Campbell, W. K., & Twenge, J. M. (2003). Individual differences in narcissism: Inflated self-views across the lifespan and around the world. *Journal of Research in Personality*, 37(6), 469–486. [https://doi.org/10.1016/S0092-6566\(03\)00026-6](https://doi.org/10.1016/S0092-6566(03)00026-6)
- Gök, O., Hazar, K., & Koç, A. F. (2021). Examination of Narcissistic Behaviors of Physical Education Teachers and Their Relationship with Job Satisfaction. *Journal of Education and Learning*, 10(4), 192. <https://doi.org/10.5539/jel.v10n4p192>
- Horn, T. S. (2002). Coaching effectiveness in the sport domain. In *Advances in sport psychology* (2nd ed...), Human Kinetics 309–354.
- Kernberg, O. F. (1985). *Borderline conditions and pathological narcissism*. New York, NY: Aronson
- Koçak, Ç. V. (2019). Antrenör Adaylarının Antrenör Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi. *Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 17(1), 55–62. <https://doi.org/10.33689/spormetre.520507>
- Kohut, H. (1977). *The restoration of the self*. Madison, CT: International Universities Press.
- Krizan, Z., & Herlache, A. D. (2018). The narcissism spectrum model: A synthetic view of narcissistic personality. *Personality and Social Psychology Review*, 22, 3–31. <https://doi.org/10.1177/1088868316685018>
- Matosic, D., Ntoumanis, N., Boardley, I., Sedikides, C., Stewart, B. D., & Chatzisarantis, N. (2017). Narcissism and coach interpersonal style: A self-determination theory perspective. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports*, 27, 254–261. <http://dx.doi.org/10.1111/sms.12635>
- Myers, N. D., Feltz, D. L., Chase, M. A., Reckase, M. D., & Hancock, G. R. (2008). The Coaching Efficacy Scale II—High School Teams. *Educational and Psychological Measurement*, 68(6), 1059-1076.
- Özbek, S., & Yoncalık, O. (2019). Lise öğrencilerinin fiziksel aktivitelere katılımını engelleyen faktörler ölçeğinin geliştirilmesi FİZAKEFÖ. *Gençlik Araştırmaları Dergisi*, 7(19), 171-215.
- Roberts, R., Woodman, T., & Sedikides, C. (2018). Pass me the ball: Narcissism in performance settings. *International Review of Sport and Exercise Psychology*, 11(1), 190-213.
- Sağlam, C., & Çeviker, A. (2022). Antrenörlerin Öz Yeterlilik ve Antrenörlüğe Yönelik Tutum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 11(2), 662–676. <https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1097639>
- Seward, S. K. (2007). Are Narcissists Bad For Relationships or are Relationships Bad For Narcissists?: The Effect of Narcissism on Close Relationships. *Narcissism And Relationships, Department of Psychology St. Francis Xavier University*.
- Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2013). *Using multivariate statistics* (Vol. 6, pp. 497-516). Boston, MA: Pearson.
- Unutmaz, V., & Gençer, T. (2017). Antrenör yeterlilik ölçeği II'nin Türkçe uyarlama çalışması. *Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 2(2), 69-78.
- Voelker, D. K., Visek, A. J., Learner, J. L., & DiBiasio, M. (2022). Toward understanding of coaches' role in athletes' eating pathology: A systematic review and ecological application to advance research. *Psychology of Sport and Exercise*, 58, Article 102059. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2021.102059>
- Zhang, S., Roberts, R., Akehurst, S., & Woodman, T. (2024). Narcissism and antisocial behaviour in sport: The moderating role of self-compassion. *Psychology of sport and exercise*, 70, 102528.

Publishers' Note

IJOSS remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.